

CADERNOS PANÓPSIS

EDITORIAL

É com grande satisfação que apresentamos a primeira edição da **Cadernos Panópsis**, um periódico científico concebido para promover a disseminação do conhecimento por meio de uma abordagem multidisciplinar, ética e comprometida com a excelência acadêmica. Este volume inaugural representa o início de um projeto editorial que busca fortalecer o diálogo entre diferentes áreas do saber, incentivando a produção e a circulação de pesquisas que contribuam para o avanço da ciência e para o desenvolvimento da sociedade.

Inspirado no termo grego *Panópsis*, que significa “visão ampla” ou “visão de tudo”, o periódico tem como missão reunir diferentes perspectivas científicas, valorizando a interdisciplinaridade, a inovação e o pensamento crítico. Em um cenário de constantes transformações, acreditamos que o conhecimento se fortalece quando diferentes áreas dialogam e constroem soluções para os desafios contemporâneos.

A consolidação de um novo periódico científico é resultado do esforço coletivo de inúmeras pessoas. Assim, registramos nosso sincero agradecimento aos autores que confiaram seus trabalhos à nossa primeira edição, aos pareceristas que contribuíram com avaliações criteriosas e construtivas, aos membros do Conselho Editorial e Científico, bem como a todos os colaboradores que participaram da criação desta revista. O compromisso, a dedicação e o rigor acadêmico de cada um foram fundamentais para transformar este projeto em realidade.

Agradecemos aos autores, avaliadores e membros do Conselho Editorial pela confiança e dedicação que tornaram possível esta primeira edição. Esperamos que os trabalhos aqui publicados estimulem novas reflexões, inspirem futuras pesquisas e contribuam para o fortalecimento da comunicação científica em âmbito nacional e internacional.

Desejamos a todos uma excelente leitura.

Equipe Editorial
Cadernos Panópsis
v. 1, n. 1 (2026)

